
Precursores del Pensamiento Clásico¹

Los Cimientos de la Economía Clásica

Román A. Sastre²

Mérida

ID ORCID 0009-0008-3127-2267

Resumen. Este ensayo traza el desarrollo histórico del pensamiento económico, centrándose en las ideas de los precursores que sentaron las bases para la economía clásica. A través del análisis de las contribuciones de figuras como Hesíodo, hasta la Escuela de Salamanca, se explora conceptos como la eficiencia, la escasez, la propiedad privada y la ética en los mercados. El trabajo argumenta que, aunque estos pensadores no construyeron un sistema formal, sus reflexiones fueron cruciales para el surgimiento de una disciplina autónoma. Se destaca el papel de estos precursores en la transición de un pensamiento económico subordinado a consideraciones éticas, religiosas y filosóficas hacia un enfoque más analítico y sistemático.

Palabras clave: Historia del pensamiento económico, Hesíodo, Escuela de Salamanca, Economía clásica.

Códigos JEL: B3, B11

Abstract. This essay traces the historical development of economic thought, focusing on the ideas of the precursors who laid the groundwork for classical economics. Through an analysis of the contributions of figures such as Hesiod and the School of Salamanca, it explores concepts like efficiency, scarcity, private property, and market ethics. The paper argues that, although these thinkers did not construct a formal system, their reflections were crucial for the emergence of an autonomous discipline. It highlights the role of these precursors in the transition from an economic thought subordinated to ethical, religious, and philosophical considerations toward a more analytical and systematic approach.

Keywords: Economic Thought History of Economics, Precursors to Classical Economics, School of Salamanca, Hesiod, Classical Economics.

¹ Este ensayo intenta conectar las ideas que iniciaron aquellos pensadores que fundaron los cimientos de las ciencias económicas y que terminaron en grandes teorías y modelos.

² Román A. Sastre, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes - Mérida.
roman.sas.m@gmail.com

I

INTRODUCCION

La economía clásica parte de la publicación del primer libro de carácter científico en materia económica, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, obra desarrollada por el escocés Adam Smith en 1776. A partir de esta publicación, la economía tomará un rumbo totalmente distinto al mundo económico conocido para la época. Sin embargo, la necesidad de ahondar en este mundo económico comienza desde tiempos muy remotos. Las ideas que recogen Adam Smith, David Ricardo y otros pensadores clásicos, en su mayoría, son ideas que a lo largo de la historia fueron formuladas por autores que, a pesar de no crear las líneas de demarcación de la economía con otras disciplinas dejándola desprovista de identidad propia, intentaron entender su funcionamiento. El interés principal parte de un problema que demandaría mayor atención y estudios, dado que las personas consumen más bienes y servicios de los que producen, dando lugar al concepto de escasez relativa.

Los helenos, chinos, árabes-islámicos y escolásticos, quienes en su época pudieron aportar grandes ideas, no analizarían a la economía como disciplina autónoma, sino que se interesaban más por asuntos religiosos y filosóficos. El motivo de interés no se encontraba en el estudio de los mercados ni mucho menos en el sistema de precios, sino en asuntos de fines éticos relacionados con la justicia, la moral y la equidad. Pero a pesar de que estas contribuciones carecían de estudios sistemáticos y de un método científico que demostrara su certeza y fiabilidad, fueron aportes importantes para pensadores posteriores.

Los pensadores griegos como Hesíodo y Jenofonte, se dedicaron al estudio de la administración de los recursos a nivel del hogar y llegaron a la conclusión de la eficiencia que podría lograrse a través de una correcta división del trabajo. Aristóteles dedicó parte de sus estudios a la propiedad privada y a los incentivos, estudios que posteriormente serían de interés para los escolásticos. Los árabes también tuvieron influencias en el análisis escolástico y se orientaron hacia el campo de la ética, la ciencia y la economía. La doctrina escolástica, encabezada por Santo Tomás de Aquino, no sería la excepción; a pesar de que sus aportes se dedicaban a otras doctrinas y no en aras de establecer un criterio económico propio, sus argumentos fueron de vital importancia.

A mediados del siglo XV, las ideas escolásticas comenzaron a verse como una delimitación económica en el mundo occidental. La vida religiosa se encontraba de frente con la práctica económica. Los juicios éticos comenzaron a parecer inútiles para el desarrollo económico y, a pesar de que los escolásticos hayan creado las bases sobre el funcionamiento de la creciente economía de mercado, el cambio se hizo inminente. Estos cambios fueron de gran importancia para el desarrollo económico, se orientaron en el fortalecimiento de las instituciones y la libertad pasó a ser un elemento fundamental en beneficio de la evolución económica. Parte de la teoría clásica se destacó por concretar ideas subyacentes, como en algunos casos estructurales, y darle un criterio propio al análisis económico.

A través de la historia, la recolección de ideas originadas por personajes trascendentales, resultó ser la base angular del pensamiento clásico, e incluso del pensamiento económico moderno. Lo que en la actualidad entendemos sobre el pensamiento económico moderno tiene raíces profundas en su historia, y es por esta razón que la historia es una herramienta de gran importancia para entender y comprender la evolución económica en el tiempo, sobre todo, los cambios económicos condicionados por los cambios sociales. Es conocido que la economía es muy antigua como arte, pero muy joven como ciencia, de esta manera, se encuentra en los albores del tiempo, destinada a ser objeto de estudio por la humanidad.

Según la tradición académica atribuida a Schumpeter, se dice que «el primer descubrimiento de una ciencia es el descubrimiento de sí misma», y como tal, la economía es una ciencia muy joven que se profesionalizó hasta hace poco más de 250 años.

La evolución de una disciplina social podría ser lenta, engorrosa y, en algunos casos, confusa. La abstracción de las ideas podría llevar mucho tiempo, sobre todo, cuando hablamos de ideas económicas que, en cierto modo, se encuentran tejidas a otras disciplinas. Las ideas siempre serán fruto de sus épocas y lugares, yacerán a través de la transformación que las sociedades pudiesen tener. En el transcurso de esta historia, se demostrará que las ideas económicas dieron pie a los argumentos necesarios para la formación de teorías y modelos.

¿Por dónde empezar?

«Lo último que uno sabe es por dónde empezar». Blaise Pascal (1995)

Entonces, comienzo por identificar el principal problema que encaraban las sociedades más civilizadas y el interés que tenían algunos pensadores del mundo no occidental de encontrar soluciones a este problema. Los primeros autores que estudiaremos, solo tenían una pequeña idea de las implicaciones de la escasez, aun así, estas primeras aportaciones sirvieron como ideas preliminares, que, a su vez, fueron de gran importancia y que incentivaron a grandes pensadores a reconocer que existía una ciencia susceptible de ser analizada.

II

Precursores del Pensamiento Clásico

La actividad económica a lo largo de la historia ha sido materia de estudio por incontables pensadores. Protágoras, por ejemplo, se destacó por generar aportes en el campo económico, pero por cuestiones de espacio es imposible analizarlos a todos, por lo que comenzaremos por Hesíodo y Jenofonte.

En el siglo VIII a.C., las obras más importantes fueron atribuidas al poeta y agricultor Hesíodo. Este analiza la escasez desde un punto de vista religioso. En su obra *Teogonía* (ca. siglo VIII a. C.), argumenta que la escasez es un mal proveniente de la caja de Pandora cuando fue

abierta. Hesíodo plasmó la mayoría de sus ideas económicas en *Los trabajos y los días* (ca. siglo VIII a. C.). El grueso de sus estudios estaba relacionado a la «eficiencia», para él, la eficiencia era la relación entre la cantidad de producción y la cantidad de factores, y que la máxima eficiencia se lograría cuando la cantidad de producción es mayor a la cantidad de factores. Por lo tanto, la eficiencia dependería de maximizar la producción sobre una cantidad dada de factores o minimizar esos factores con un nivel dado de producción. La unidad de medición se haría en términos físicos, pero a pesar de que esta unidad no era la mejor por su aplicabilidad, en tiempos posteriores, la mayoría de los agricultores se interesaron por la eficiencia. Hoy en día no se puede medir la productividad o los costos en términos físicos, sino en términos monetarios.

Según Schumpeter, la mayoría de los escritos no occidentales en materia económica son solamente reflexiones sobre la administración pública bajo un marco ético y no como estudios científicos. Este análisis contrasta con tal definición, considerando al oriental Guan Zhong (ca 725-645 a.C.) como un personaje perspicaz para la época y de gran importancia para el pensamiento económico. La teoría de *Lo ligero y lo pesado*, de la obra *Guanzi* (s.f.) es un análisis que se anticipa a la teoría de la oferta y la demanda y que aparecería siglos después, sería la muestra de tan grande visión. Guan consideraba que un bien abundante era ligero, por lo tanto, su precio era bajo, mientras que, si el bien se almacenaba, se volvía pesado, haciendo subir su precio. Sostenía que el equilibrio del precio de los bienes dependía del flujo de entrada y salida de bienes en los mercados, y este, determinaría su peso. El razonamiento de esta teoría también lo llevó al campo monetario, desarrollando de esta forma su teoría cuantitativa del dinero.

Continuando con el análisis heleno, Jenofonte escribió su obra *Económico* (ca. 370 a. C.) 400 años después que Hesíodo y profundizó un poco más el concepto de eficiencia y lo trasladó al hogar. Observaba los modos de actuar eficientes en contraste con los deficientes. Jenofonte es conocido también por ser el precursor de la «División del Trabajo» y explicó que es posible lograr un máximo de eficiencia practicando la correcta división del trabajo, argumento que en tiempos posteriores sería de influencia para Aristóteles, los escolásticos y, por supuesto, para Adam Smith. Para Jenofonte, una correcta división del trabajo causaría un incremento en la calidad y cantidad de los bienes.

Aristóteles, conocido mayormente por sus aportes a la filosofía, contribuyó con algunas e importantes ideas en materia económica, sobre todo en su obra *Política* (ca. 350 a. C.). Él creía que la propiedad privada desempeñaba una útil función en la sociedad, por lo tanto, no debía crearse barreras que pudieran limitar la cantidad de propiedad privada. El intercambio de mercancías como el uso del dinero para facilitar la transacción de mercancía también fue fuente de estudio para Aristóteles. Expone que las necesidades de las personas son en cierto modo limitadas y que sus deseos son ilimitados, concluyendo que la producción destinada a satisfacer las necesidades es «lo correcto y natural», mientras que la producción que se destina a saciar los deseos ilimitados de las personas no lo es. Según la ortodoxia moderna y predominante, en una economía de mercado es imposible identificar las necesidades y deseos de las personas. Piensan que los argumentos que recoge Aristóteles son relevantes para su época y no para la nuestra. Los economistas heterodoxos como los fundamentalistas y Karl Marx están de acuerdo con Aristóteles y creen que las necesidades sí deben distinguirse, al igual que los deseos. Aristóteles pensó que los bienes que se encuentran a la venta en el mercado no serían descifrables en cuanto

a si iban a satisfacer los deseos o las necesidades. Sin embargo, suponía que, si el intercambio se daba mediante el trueque, el bien sería destinado a satisfacer las necesidades naturales, por lo tanto, no se estaría buscando el beneficio económico, mientras que, si el intercambio se daba mediante el uso del dinero, daba a pensar que el interés del intercambio era el de buscar un beneficio monetario, es decir, para satisfacer los deseos de los individuos, lo cual era una práctica condenada por Aristóteles. Castigaba la búsqueda del beneficio económico, pero a su vez, optaba por la no delimitación de la propiedad privada, lo que para este análisis es algo incomprensible y confuso.

Platón y su alumno Aristóteles coincidían en que la escasez puede resolverse disminuyendo el consumo y de alguna manera reformar la actividad humana para que esto suceda. Idea que para Marx y muchos socialistas-comunistas utópicos sería de gran interés, confiando en que para poner fin a los problemas sociales es necesario poner fin a los problemas relacionados.

Los pensadores árabes-islámicos, al igual que autores pasados, no hicieron análisis formales e independientes. Se pensaba que toda actividad humana estaba directamente relacionada y subordinada a las leyes divinas, por lo tanto, era difícil formular un modelo económico analítico. El filósofo iraní de origen persa, Abu Hamid Al-Ghazali, siguió un enfoque orientado al ámbito filosófico, ético, sociológico y económico en la era del medioevo y fue de notable influencia para Santo Tomás de Aquino.

Al-Ghazali escribió *El Renacimiento de las Ciencias Religiosas* (ca. siglo XI), como una de las obras más importantes de Al-Ghazali. Este libro es visto como una introducción clásica a la piedad islámica y es, de hecho, el texto más influyente en el islam después del Corán.

Al-Ghazali, fue un importante precursor sobre el funcionamiento de la moneda en toda actividad económica, considerando al trueque como un mecanismo de difícil intercambio. También se dedicó a analizar el gasto público, la tributación, los préstamos, la moneda y su falsificación, el interés y la usura. Sin duda, su aporte más importante fue la evolución de la especialización y la división del trabajo. Un ejemplo muy interesante es el de la creación de una barra de pan, tal barra podría provenir de una sola familia, la cual se dedicaba a sembrar, recolectar, moler el grano, preparar y hornear el pan. Para ese entonces, Al-Ghazali percibió que una barra de pan podría ser producto de una gran cantidad de trabajadores tomando en cuenta que a mayor especialización y división del trabajo se estaría generando mayor intercambio. Por otra parte, Ibn Khaldun presentó *Al-Muqaddimah* (1377) donde se dedicó a estudiar la población, los beneficios, la oferta, la demanda, los precios, los bienes de lujo, los excedentes agregados y la formación del capital.

La doctrina escolástica se desarrolló bajo una economía feudal en la época de la Edad Media y se basaba en la agricultura, que es donde se comenzó a observar pequeños rasgos de producción industrial y, aunque la cantidad de bienes en el mercado comenzó a crecer, no sería de mayor relevancia. El elemento de cohesión no era el mercado, sino la tradición, la costumbre y la autoridad. Las clases sociales se dividían en los siervos, terratenientes, la nobleza y la iglesia católica, la cual era propietaria de casi todas las tierras, esto le daba un gran poder en asuntos

terrenales. Los autores escolásticos pertenecían al clero, eran monjes cultos, que no pretendían crear pautas económicas sino crear normas de conducta económica orientadas por el dogma religioso.

El más importante pensador de la doctrina escolástica fue Santo Tomás de Aquino, monje perteneciente al clero católico, se caracterizó por hacer aportes importantes a las ideas económicas ya existentes. A pesar de las afirmaciones bíblicas de la Iglesia en las que condenaba la propiedad privada, el beneficio económico y la riqueza, Santo Tomás de Aquino tomó el concepto de Aristóteles sobre la propiedad privada e intentó conciliarlo con la iglesia católica. Según *El Nuevo Testamento*, los cristianos del período escolástico afirmaban que la propiedad comunitaria estaba más acorde con la ley natural. Condenaban la propiedad privada, por lo tanto, las primeras sociedades cristianas del período escolástico eran comunitarias.

Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII inspirado por Aristóteles, en su obra más relevante *Summa Theologica*, demostró convincentemente que tales argumentos no eran contrarios a la ley natural. Afirma que el crecimiento económico no era contrario, sino una añadidura que complementaba a la ley.

Podríamos decir que el que el hombre esté desnudo es acorde con la ley natural, porque la naturaleza no le dio ropa, pero el arte la inventó. En este sentido, se dice que la propiedad de todas las cosas... es acorde con la ley natural, a saber, porque la distinción de la propiedad... no fue realizada por la naturaleza sino por la razón humana en beneficio de la vida humana. Tomas de Aquino (ca. 1265-1274)

Este convincente argumento afirma que estar desnudo era inherente a la ley natural, y la ropa pasaría a ser una añadidura por medio del arte a la ley natural y que se había creado a beneficio del hombre. La lógica de este ejemplo se puede entender de igual manera para todos los casos. El precio justo de los bienes también fue de interés para Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, el análisis fue orientado sobre la ética relacionada con asuntos de equidad y justicia. La definición que Santo Tomás de Aquino le da al concepto de precio justo, sería de gran utilidad sobre la teoría del valor trabajo de David Ricardo y de Karl Marx. Los cambios tecnológicos en la agricultura tuvieron impactos negativos en el feudalismo. Surgió la producción manufacturera, donde principalmente la fuerza mecánica pasaría a sustituir a la fuerza humana y animal.

Por otro lado, la iglesia católica desconfiaba de la actividad económica, decía que las preocupaciones de la creciente economía irían alejando a las personas de las preocupaciones religiosas y éticas. La vida virtuosa y los juicios éticos que condenaban al desarrollo económico parecían fuera de lugar por parte de la iglesia. Aun así, los escolásticos hicieron grandes aportes sobre la creciente economía de mercado y centraron las bases con un enfoque económico más analítico. Para muchos pensadores escolásticos, la libertad de las costumbres y tradiciones fue un componente fundamental para el cambio, la libertad de la ideología religiosa, del poder político y económico de la iglesia que no veía con buenos ojos la actividad económica. En definitiva, para que se diera el cambio, la economía tuvo que liberarse de la iglesia en el terreno intelectual y en el práctico.

Un activo valioso para el pensamiento económico lo encontramos en la España de los siglos XV y XVI con los pensadores de la «Escuela de Salamanca», y es que, aunque sus ideas no formaron una escuela económica en el sentido moderno, sus contribuciones fueron significativas anticipando muchos conceptos que luego serían desarrollados. Destacan por su descubrimiento del valor subjetivo, como también, en la teoría cuantitativa del dinero que, si bien no fueron pioneros en esta área, la desarrollaron de forma independiente y más formal. Figuras como Francisco de Vitoria, Martín de Azpilcueta o el mismo Diego de Covarrubias y Leyva son pioneros sobre ideas que hoy se le atribuyen a la «Escuela Austriaca de Economía» como las ideas de que el precio del bien no depende del costo de producción, sino de la utilidad que le otorga el individuo. Como menciona Azpilcueta, o como también lo hace Diego de Covarrubias en su obra *Veterum Numismatum Collatio*, que «el valor depende de la estimación de los hombres» (1555).

Sobre la *Teoría Cuantitativa del Dinero y la Inflación*, Azpilcueta señala en el mismo trabajo donde menciona su teoría del valor, *Comentario resolutorio de usuras* (1556), que existe una relación explícita entre la abundancia de oro y plata y su disminución en cuanto al poder adquisitivo (inflación). Tiempo después, Juan de Mariana publicaría críticas con respecto al uso indiscriminado de la moneda por parte de la monarquía española y sus posibles efectos usando argumentos que demuestran una comprensión avanzada de la teoría cuantitativa. En *De Rege et Regis Institutione* (Mariana, 1609), explica como tal manipulación de la moneda termina en aumento en los precios.

Martín de Azpilcueta, Luis de Molina y Juan de Mariana, desde una perspectiva teológica y moral, abordaron cuestiones económicas con una profundidad que sentó precedentes para el pensamiento económico liberal. Reconocieron la importancia de la oferta y la demanda en la determinación de los precios y defendieron la libertad de comercio, lo que los convierte en verdaderos precursores de la economía de mercado y el pensamiento clásico.

III

CONCLUSIONES

Los precursores de la economía clásica sentaron las bases conceptuales que permitieron el surgimiento de un análisis económico más sistemático. Al rescatar ideas sobre valor, interés y comercio, prepararon el terreno intelectual que luego sería consolidado por Adam Smith y sus sucesores. Estos precursores no construyeron un sistema, pero sembraron las preguntas que la economía clásica transformó en ciencia. Sus reflexiones, a menudo imbuidas de consideraciones éticas y filosóficas, revelan una búsqueda constante por comprender las dinámicas de la producción, el intercambio y la distribución sentando las primeras piedras para una disciplina que, con el tiempo, alcanzaría su autonomía. La evolución del pensamiento económico es, en esencia, un diálogo continuo a través de los siglos, donde cada generación de pensadores construye sobre los cimientos dejados por sus predecesores, enriqueciendo y refinando nuestra comprensión del complejo entramado económico.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Al-Ghazali, Abu Hamid. (ca. siglo XI). *Ihya 'ulum Al-din*

Aristóteles. (ca. 350 a. C.). *Política*

Azpilcueta, Martín de (Doctor Navarro). (1556). *Comentario Resolutorio de Usuras*

Covarrubias y Leyva, Diego de. (1555). *Veterum Numismatum Collatio*

Guan Zhong. (s.f.). *Guanzi*

Hesíodo. (ca. siglo VIII a. C.). *Los trabajos y los días*

Hesíodo. (ca. siglo VIII a. C.). *Teogonía*

Jenofonte. (ca. 370 a. C.). *Económico*

Khaldun, Ibn. (1377). *Al-Muqaddimah*

Leandreth, Harry & Colander, David C. (2006). *Historia del Pensamiento Económico*. McGraw Hill

Mariana, Juan de. (1609). *De Rege et Regis Institutione*

Marx, Karl. (1971). *El Capital. Críticas de la Economía Política*. Librerías Allende S. A.

Molina, Luis de. (1593). *De Iustitia et Iure*

Pascal, Blaise. (1995). *Pensées*. Penguin Classics

Ricardo, David. (1950). *Principios de Economía Política y Tributación*. Fondo de cultura económica

Schumpeter, Joseph Alois. (1975). *Historia del Análisis Económico*. Fondo de cultura económica.

Smith, Adam. (2022). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Fondo de Cultura Económica

Tomás de Aquino, Santo. (ca. 1265-1274). *Summa Theologica*

Vitoria, Francisco de. (ca. 1530). *De Iustitia*